

Título: HANDS-ON FARMACOTÉCNICO: INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA EM NANOTECNOLOGIA POR MEIO DE LIGA ACADÊMICA

Pedro Paulo de Jesus Silveira¹, João Carlos Alencar Sampaio¹, Sabrina Laura Araújo Freire da Silva¹, Vitória Teixeira Prata¹, Josimar de Oliveira Eloy².

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará ; ² - Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Email: pedropaulosilveira@alu.ufc.br

Introdução: A nanotecnologia é eixo estratégico no desenvolvimento de sistemas farmacêuticos inovadores, especialmente em P&D, ao permitir a liberação controlada e direcionada de fármacos. Embora o tema esteja presente na graduação em Farmácia, a formação prática ainda é limitada, demandando metodologias que integrem teoria e prática.

Objetivos: Relatar a implementação e avaliar a contribuição da metodologia para a capacitação teórico-prática em nanotecnologia de membros de liga acadêmica.

Métodos: Trata-se de estudo descritivo, do tipo relato de experiência, de natureza aplicada. A atividade foi desenvolvida pela liga acadêmica, envolvendo 18 membros, em formato híbrido, com etapa teórica remota e prática presencial em laboratório. Foram realizados módulos sobre lipossomas e nanopartículas poliméricas, contemplando preparo, caracterização físico-química e mecanismos de liberação. A avaliação ocorreu por formulários pré e pós-oficina e análise da autopercepção dos participantes.

Resultados: Participaram 15 membros. No pré-oficina, predominou conhecimento teórico básico dos integrantes da liga e ausência de experiência prática (83,3%), além de percepção neutra ou básica quanto ao manuseio de equipamentos laboratoriais. As definições de lipossomas apresentaram caráter introdutório, centrado em conceitos como vesículas de bicamada lipídica para carreamento de fármacos. No pós-oficina, observou-se alta concordância quanto à qualidade da capacitação, organização, relevância e contribuição para o desenvolvimento acadêmico (?75% em grande parte dos critérios). Houve melhora na autopercepção do aprendizado teórico (predominantemente intermediário) e avanço na compreensão prática, com reconhecimento da clareza no uso dos equipamentos (75%). A comparação entre os momentos pré e pós-oficina evidencia progressão no domínio conceitual e maior segurança na execução das atividades laboratoriais, sugerindo impacto formativo direto da intervenção. Os resultados indicam que a experiência prática supervisionada favoreceu não apenas a consolidação do conhecimento, mas também o desenvolvimento de maior autonomia técnica em nanotecnologia farmacêutica.

Conclusão: Os achados evidenciam lacuna na formação prática em nanotecnologia e indicam que a metodologia ativa fortaleceu a consolidação do conhecimento e a vivência laboratorial. Conclui-se que o Hands-On Farmacotécnico promoveu a integração entre teoria e prática e contribuiu para o desenvolvimento de competências alinhadas ao P&D farmacêutico, configurando-se como estratégia educacional replicável na graduação em Farmácia.

Palavras-Chave: Tecnologia Farmacêutica; Prática Laboratorial; Ensino; Aula invertida; Nanotecnologia.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Danielle Teixeira et al. Facing the challenges of teaching nanotechnology to pharmacy students in a developing country. *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, v. 17, n. 8, 102372, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2025.102372>.